

Araştırma Makalesi

Doi: (Editör dolduracak)

KLASİK JEOPOLİTİK TEORİLERİN PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE’NİN JEOPOLİTİK İZDÜŞÜMÜ¹

1.Ufuk Can Keküllüoğlu²

ORCID No 0000-0003-3703-2084

2.Kamala Valiyeva³

ORCID No 0000-0002-7551-8555

Başvuru Tarihi: 22.07.2022

Kabul Tarihi: 29.07.2022

Yayın Tarihi: 14.09.2022

ÖZET

Jeopolitik, günümüzde çokça duyduğumuz “Coğrafya kaderdir.” deyişiyle kendi isim tarihinin öncesinde başlamış ve arka planda devletlerin dış politika yapımında en önemli analiz birimlerinden biri olmuştur. 19.yüzyıl ile birlikte, alanda akademik çalışmalar yoğunlaşmış 20.yüzyılda ise resmî bir disiplin olarak kendisini göstermiştir. Genel anlamda jeopolitik, bir devletin bulunduğu konuma göre siyaset üretmesidir. Gelişen teknoloji ve iletişim araçları ile birlikte devletlerin bu alandaki ihtiyaçları artmış ve günümüze kadar uygulama sahası bulmuş önemli üç teori kullanıma sunulmuştur. Klasik teoriler olarak da bilinen bu teoriler; Mackinder’in Kara Hakimiyeti, Spykman’ın Kenar Kuşak ve Alfred Mahan’ın Deniz Hakimiyeti teorileri, dünya siyasetine önemli etkilerde bulunmuşlardır. Bu çalışmada, klasik teoriler birincil kaynaktan incelenerek Türkiye’nin bahse konu teorilerdeki izdüşümü analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Jeopolitik, Klasik Jeopolitik Teoriler, Türkiye, Kara Hakimiyeti Teorisi, Kenar Kuşak Teorisi, Deniz Hakimiyeti Teorisi

THE GEOPOLITICAL PROJECTION OF TURKEY FROM THE PERSPECTIVE OF CLASSICAL GEOPOLITICAL THEORIES

ABSTRACT

Geopolitics, which we hear a good many times with the saying “geography is destiny”, has been one of the critical analysis units in the process of policymaking in the background. By the 19th century, academic studies have been intensified and in the 20th century geopolitics emerged as an official discipline. Generally, geopolitics is a process of making policy of a state in accordance with its own location. With the developing technology and communication means, states have felt their own deficiencies in this area and important three theories, which find execution area, put into service. These theories are also known as classical theories Mackinder’s Geographical Pivot of History, Spykman’s Rimland and Alfred Mahan’s Sea Power. In this study these theories are going to be examined from the primary sources and the projection of Turkey in the aforementioned theories will be analyzed.

Keywords: Geopolitics, Classical Geopolitical Theories, Türkiye, Geographical Pivot of History, Rimland, Sea Power

¹ Bu makale “Jeopolitik Perspektiften Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-Kazakistan İlişkileri” başlıklı tez çalışmasından türetilmiştir.

² Ufuk Can Keküllüoğlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, ucan.kekulluoglu@istanbulticaret.edu.tr

³ Kamala Valiyeva, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi, kvaliyeva@ticaret.edu.tr

1. GİRİŞ

İçinde yaşadığımız yüzyılda, Tarihin Sonu tezinin⁴ ve fikri anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) temsil ettiği liberalizmin bir düşünce olarak kısa ve orta vadede başarısız olduğu genel kanı haline gelmiştir. Her devletin kendi başının çaresine bakma ihtiyacı yani temelde güvenlik ve egemenlik meselesi, her ülkenin ve iktidarın en önemli sorunudur. Bahse konu sorunları çözerek ve içinde bulunulan duruma göre hareket ederek devletlerin kendi çıkarlarını azami seviyeye çıkarma girişimleri tarihin çok eski zamanlarına dayanmaktadır. Bu çıkar hesaplamaları, devletin var olduğu, üzerinde yaşadığı konuma, yerin coğrafi özelliklerine ve komşu devletlere göre yapılmıştır, yapılmaktadır. Jeopolitik bu noktada aslında hep var olmuş ve “jeopolitik” olduktan sonra da uluslararası ilişkilere yönelik en önemli bakış açılarından birisi haline gelmiştir. Bu açıdan, dünya çapında uygulama alanı bulmuş üç klasik teori olan İngiliz Sir Halford J. Mackinder'in Kara Hakimiyeti veya Tarihin Coğrafi Kalbi teorisi, Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) gazeteci ve akademisyen Nicholas Spykman'ın Kenar Kuşak Teorisi ve yine bir ABD'li deniz subayı Alfred Thayer Mahan'ın Deniz Hakimiyeti teorileri mevcuttur. Bunlara ek olarak çalışmada hava-uzay ve eleştirel jeopolitik teoriler hakkında da kısaca bilgiler verilmiştir. Ancak, temel omurgayı klasik teoriler oluşturmaktadır.

Çalışmada klasik jeopolitik teoriler ayrıntıları ile birincil kaynaklardan incelenerek meselenin temel özüne inilmiş ve mevcut literatürün konu dışı tuttuğu meselelere de değinilmiştir. Bu anlamda çalışma özgün bir değer taşımaktadır. Üç teori de derinlemesine incelendikten sonra Türkiye'nin her bir teori için izdüşümü ayrı ayrı anlatılmıştır. Sonuç kısmında ise aktarılan tüm veriler baz alınarak Türkiye'nin mevcut dünya siyasetinde nereye düştüğü analiz edilmiştir.

Bu çalışmada literatür taraması yapılarak metin analizi yöntemi ağırlıklı olarak kullanılmış, spesifik noktalarda alıntılar yapılarak söylem analizinden de faydalanılmıştır. Konunun çokça gündemde olmasına karşın derinlemesine incelenmeyip hakkında çok yüzeysel yorumlar yapılmakta olup medya ve basın yayın araçlarında geçen yüzeysellik ele alındığı tespit edilmiştir. Teorilerin bizzat Türkiye ile alakalı olduğu birincil kaynaklardan yararlanılarak saptanmıştır. Bu noktada ana kaynaklar analiz edilerek bahse konu eserlerin Türkiye jeopolitiğinde çok önemli etkileri olduğu belirlenmiştir. Konu ile ilgili birçok çalışma yapılmasına rağmen ana kaynaklarda mevcut olan temel noktaları vurgulamadaki eksiklikler fark edilerek mevcut çalışmaların değinmiş olduğu konulara ek olarak yeni meseleler işlenmiş olup bu çalışma, literatürün zenginleşmesine katkıda bulunacaktır.

2. JEOPOLİTİK VE JEOPOLİTİĞİN KAPSAMI

Uluslararası ilişkilerde en temel aktör her zaman devlet olmuştur. Bir devletin ise var oluş nedeni, deyim yerindeyse ‘alameti farikası’ egemenliğidir. Egemenliğin nasıl sağlanacağı konusunda ise birtakım düşünceler ve teoriler mevcuttur. Bu noktada jeopolitik, belki isim olarak kullanılmasa bile bir devletin, bulunduğu konumdaki devlete karşı pozisyonuna göre hareket tarzı geliştirmesi neticesinde hep var olmuştur ve bu da gayet doğal bir ihtiyaçtır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinden hareket etmek gerekirse günümüzde sıkça duyduğumuz, yaklaşık 600 yıl önce söylenen “Coğrafya kaderdir.” vecizesi adı konulmamış jeopolitik bir ifadedir. Coğrafya ile devlet ilişkisi 600 yıl önce de vardı günümüzde de bu devam etmektedir. Hegemon devletin tam egemenliği süresince bu tür ifadeler önemini yitirmiş gibi gözükse de ilk güç boşluğunda bölgesel mücadeleler olarak kendini hemen göstermektedir.

⁴ Tarihin Sonu tezi, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Yoshihiro Francis Fukuyama'nın Sovyet Rusya ve Komünizm'in çökmesiyle birlikte insanlık için Liberalizm'in nihai sistem/yaşam biçimi olduğunu ifade ettiği çalışmasıdır.

İbn-i Haldun'un iřaret ettiđi yolda cođrafya tarihin bir parçası deđil öncüdüdür. Bu anlamda tarihi yapan özne ile cođrafyanın iliřkisi karřımıza çıkar. Cođrafya bu özneye kolaylıklar sađlar, engeller çıkartır, onun iliřkilerini belirler ve nihayet bu öznenin yařadığı alan ile olan iliřkisi onun örgütlenmesini etkiler. Aristoteles insanı *zoon politikon* olarak nitelendirdiđinde, onu konuřan, bu çerçevede toplumsallařan ve bunun sonucunda da "siyasileřen canlı hayvan" olarak nitelemekteydi. Sođuk ve sıcak cođrafyaların toplumları farklı uçlarda akil yönetimler oluřtururken Aristoteles'e göre ılıman orta kuřak cođrafyasında yařayan Helenler farklı uçların en verimli özelliklerini kullanarak en yetkin siyasi organizasyonu oluřturabilmiřlerdi. (Ođultürk & řahin, 2020, s. 14).

Cođrafya, iklim ve siyasi organizasyon iliřkisi Aristoteles sonrasında İbn-i Haldun ve hatta Montesquieu tarafından tekrar ele alınıp iřlenecektir. Böylece cođrafya ile insanın siyasileřmesi arasında iliřki oluřur. Fakat ne insan ve ne de toplum cođrafyanın kader olmasından kaçma yeteneđine sahip deđildir. Bu kadere meydan okuyan ve bu kaderin pozitif ve negatif çıktılarının kullanılabilcek yeteneđi üreten yapı ise toplumların kurduđu organizasyon olan devlet olacaktır. (Ođultürk & řahin, 2020, s. 14).

Modern anlamda "Jeopolitik" kavramını kullanan ilk isim İsveçli profesör Johan Rudolf Kjellen olmuřtur. Boniface'nin (2018) aktardığına göre Kjellen, Rusların Baltık sularına dođru ilerlemesinden ve yerleřmesinden endiře duyuyordu. Ona göre, bir devletin, toprak olarak düşünöldüđünde akla gelen fiziksel ve cođrafi varlıđından bařka dört boyutu daha vardır. Devlet ekonomik faaliyetlerde merkez, ulusal ve etnik özellikleriyle toplum, sosyal sınıf ve meslekler açasından sosyal topluluk, anayasal ve idari yönleriyle hükümettir. Bunlar aynı güce sahip beř unsurdur; bu unsurlar barıř zamanında birlikte çalıřan, savař zamanında da birlikte mücadele eden bir elin beř parmađı gibidir.

Kjellen'e göre devlet tıpkı insan gibi biyolojik anlamda canlı bir oluřumdur. Her devletin bir birey gibi kendine ait özellikleri ve karakteri vardır. Kjellen bu ifadenin içeriđini 1916 yılında yayınladıđı Staten som Livsform'da belirginleřtirmiřtir. Yapıt Almanca versiyonu 1864 yılında *Der Staat als Lebensform (Canlı Organizma Olarak Devlet)* adı altında dađıtılmıřtır. Kjellen göre, siyaset biliminin hiç deđiřmeyen amacı birleřik devlettir, onun derin özelliklerinin irdelenmesine katkıda bulunmak ister, oysa siyasal cođrafya dünyayı genel olarak insan topluluklarının yařadığı bir yer olarak inceler. (Defay, 2005, s. 25).

Çađdař jeopolitiđin fikir olarak bařlangıcı ise Alman cođrafyacı ve antropolog Freidrich Ratzel'in yazmıř olduđu *Siyasi Cođrafya* adlı eseri baz alınmaktadır. Ratzel, Carl Ritter'den de etkilenerken toplumu bir organizmaya benzetmiřtir. Organizma ise büyüyüp geliřmek ister bu ihtiyacın karřılanması için de bir alana (Lebensraum) ihtiyaç duyar. Bu ise daha sonraları Adolf Hitler'in bir dünya savařına yol açaacak olan '*yařam alanı*' kavramının temelini atmıřtır.

Ratzel, toplumun ve bölgenin güçlerinden oluřan bir üçgen çizmiřtir. Onun için devlet, tıpkı canlı bir varlık gibi yalnızca toprakta yetiřebilen bir yapıdır. Büyüdükçe daha geniř bir alanı kaplar, öldüđünde ise haritadan silinir. Ulus, ortak bir aidiyet duygusuyla bir araya gelmiř insanlardan oluřur. Bu ortak aidiyet duygusunu üreten yalnızca ırk deđildir. Toplum aynı topraklar üzerinde birleřmiř bireyler ve gruplardan oluřmaktadır. Ratzel, jeopolitiđin, daha dođrusu jeopolitik üzerine kurulan politikaların cođrafi determinizme dönüřebileceđi riskini kabul ederek řu ifadeleri kullanır: "Devletin tek 'birlik' unsuru, topraklarıdır. Siyasi organizasyonu ısrarla devlete ve topraklarına dayandırma çabasının da sebebi budur." (Boniface, 2018, s. 17).

İsveçli akademisyen Rudolf Kjellen'in kavramı kullanmaya bařlamasıyla zaman içinde "jeopolitik" in birçok tanımı yapılmıřtır. Genel itibariyle jeopolitik, bir devletin, bulunduđu cođrafi konuma göre hareket tarzı ve siyaset geliřtirmesine yarayan bir araçtır. Ancak jeopolitik

üzerinde günümüze kadar kesinleşmiş bir tanım bulunmamaktadır. Bununla birlikte birçok akademisyen, düşünür ve bilim adamı da jeopolitiği tanımlamışlardır.

Johan Rudolf Kjellen'e göre jeopolitik, "Devletin coğrafi bir bütün olarak hareket etme bilimidir." Friedrich Ratzel'e göre ise, "Coğrafi niteliklerin ve şartların, özellikle de geniş alanların devletlerin var oluşunda belirleyici bir rol oynadığını, aynı zamanda bireylerin ve toplumların üzerinde yaşadıkları topraklara muhtaç olduğunu ve yazgılarının coğrafya kanunu tarafından belirlendiğini söyleyen bir bilim dalıdır." Karl Haushofer'e göre, "Jeopolitik, devletin yeni ulusal birimidir; coğrafya, özellikle de siyasi coğrafyaya dayanan bütün siyasi hareketleri belirleyen kuramdır." Yves Lacoste ise kavramı şöyle genişletmiştir: "Jeopolitik, bölgelerdeki çeşitli güç rekabetlerini inceler." Robert Kaplan göre ise jeopolitik, "Her devletin kendi stratejisini belirlerken karşısına çıkan durum ve olaylar bütünü, aynı zamanda coğrafyanın insan mücadeleleri üzerindeki etkisidir." (Boniface, 2018, s. 10-11).

Jeopolitiğin işlevi ve içeriğiyle ilgili daha ayrıntılı bir tanım yapmak istersek jeopolitik bir eylem (aksiyon, fiil) uygulama (tatbikat) işlemi değildir; disiplinli düşünceye dayanan bir faaliyet, bir çalışmadır. İşlevi (yaptığı iş, görevi, fonksiyonu) ülkelerin veya ülkelerin oluşturdukları uluslararası birliklerin; ülke, bölge ve küresel düzeyde güvenlik ve gelişmelerini sağlayacak politikaların ihtiyacı olan verileri belirler, güç ve hedefi de içeren uygun hareket tarzlarını araştırır, önerir. (İlhan, 2019, s. 21).

Tüm tanımlar ve yukarıda bahsedilen meseleler ışığında jeopolitiğin "adının konulması"ndan önce de siyaset ve coğrafya ile ilişkisinin olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Yüzyıllar boyunca ilerleme kaydeden teknolojik gelişmeler ve devletin uluslararası sistemin ana unsuru olmasıyla birlikte jeopolitik daha da karmaşık hale gelmiştir. Sanayi Devrimi ile daha uzak menzillere daha kısa zamanlarda ulaşılmıştır. Bu durum, gücü elinde bulunduran devletlerin bir diğer devletin kaynakları ve zenginlikleri üzerinde tekil çıkarlar etrafında planlamalar gerçekleştirmesine zemin hazırlamıştır. Bu planlara muhatap olan devletler de mevcut plana karşı kendi planlarını ortaya koymuştur. Bu durum devletler arası çatışmayı kaçınılmaz hale getirmiştir. Jeopolitik bu noktada, ortaya çıkan çıkar çatışmaları üzerine, devletler için gerekli stratejileri ve yöntemleri belirlemede zihni bir araç olarak kendini geliştirmiştir.

Sanayi Devrimi ve merkantilizm sürecinin ardından gelen "emperyalizm", Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Batı dünyasının, dünyanın geri kalan bölgelerinde hakimiyet kurma amacının Truva atı olmuştur. Bu minvalde birçok teorisyen ve akademisyen tarafından mevcut başat güçlerin etki alanını genişletmelerine yardımcı olacak düşünceler ortaya atılmıştır. Bu düşünceler, sadece birinci devletin güç ve kabiliyetlerini değil hedef bölgedeki ve hedef bölgeye yönelik rakip devletlerin güç ve kabiliyetlerinin de hesaba katılarak strateji belirlenmesine yol açmıştır. Bu düşünce ve strateji yapısından klasik jeopolitik teoriler ortaya çıkmıştır.

3. JEOPOLİTİK TEORİLER

3.1. Tarihin Coğrafi Kalbi – Sir Halford J. Mackinder

Jeopolitik teori alanında belki de en bilinen isim İngiliz Sir Halford John Mackinder'dir. Mackinder'in çalışmaları Kjellen ve Ratzel'in çalışmaları ile hemen hemen aynı zamana denk gelmekteydi ancak, Mackinder'in kavram olarak "jeopolitik" in tanımı veya tanıtılması ile ilgili özel bir ilgisi bulunmamaktadır.

Mackinder, 1904 yılında yayınladıđı *The Geographical Pivot of History* (Tarihin Cođrafi Eksenini) adlı eserinde sadece deniz gücüyle dünya hakimiyetinin sağlanamayacağını gelişen ulaşım bilhassa demir yolları teknolojisiyle gelişmiş bir hareket kabiliyeti elde edecek olan Avrasya kara devletlerinin etkisini artıracakđını ve eđer denizlere ulaşması halinde hegemon güç olabilecek bir potansiyele sahip olacağını ve bunun dönemin Büyük Britanya'sı için büyük bir tehdit oluşturacağını ifade etmiştir. (Stavridis, 2021).

Mackinder, Avrasya'daki merkez karaya Kalpgâh adını verir. Kalpgâh'a hakim olanın Dünya Adası'na (Avrupa, Asya ve Afrika) Dünya Adası'na hakim olanın ise dünyanın hegemon gücü olacağını söylemektedir.

İngiliz akademisyen ve devlet adamına göre Kalpgâh , doğuda Baykal Gölü'nden batıda Volga'ya kuzeyde Kuzey Buz Denizi'nden güneydeki Himalaya dađ sıralarına kadar uzanan geniş bir ovardır. Bu ova, kendi kendine yeterli kaynakları sağlayabilen ve deniz yoluyla ulaşılabilen, izole bir alandır. Mackinder, Kalpgâh'ın doğusu, batısı ve güneyini deniz ulaşımına elverişli "İç Hilal" olarak tanımlar. Bu alanın daha dışında yer alan Japonya, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'ni kapsayan daha dışarıdaki alana ise "Dış Hilal" veya "Adalar Hilali" adını vermiştir. Mackinder, tezinde ileri sürdüđü fikirleri yukarıda belirtilen konumlandırma üzerine oturtacaktır.

Şekil 1: Mackinder, Tarihin Cođrafi Kalbi, Kalpgâh (Heartland)

John Mackinder 25 Ocak 1904'te Kraliyet Cođrafya Topluluđu'nda yaptıđı sunumda cođrafyanın tarihe ve siyasete olan etkisinden bahsetmiştir ve bu sunum birkaç ay sonra "*Geographical Journal*" dergisinde "*Tarihin Cođrafi Kalbi/Eksenini*" isiminde bir makale olarak yayınlanmıştır. Bu makale temelde, Büyük Britanya'nın küresel hegemonyasını devam ettirmesi için bir araç olarak yazılmıştır. Mackinder, I. Dünya Savaşı'nın da ađırlığıyla Almanya'yı ve Bolşevik Rusya'yı kendine tehdit olarak görür ve bu iki gücün ittifakının önüne geçilmesi gerektiđini belirtmektedir. (Mackinder, 2013, s. 9)

Dönemin İngiltere Savaş Bakanı Winston Churchill (1874-1965) Bolşevikliđi önemli bir tehlike olarak görmesinin dışında, İngiliz çıkarlarının tesisi ve muhafazası açısından işi Bolşevik bebek beşiginde bođulmalıdır" raddesine kadar vardırırmıştı. Bu sebeple, güney

Rusya'da Bolşevik İhtilali'ni akamete uğratacak karşı-devrimci muhalefeti örgütlemek için görevlendirilen Mackinder, bölgeye vardığında geç kalmıştır. Kendisine, 1921'de Kızıl Ordu'nun bölgeyi kontrol altına almasıyla geriye buradaki karşı devrimci muhaliflerin tahliyesiyle uğraşma işi kalmıştı. Londra'ya döndüğünde görevinden istifa edecektir. (Mackinder, 2013, s. 10).

Mackinder'in temel endişesi İngiliz kapitalizmine ve sanayisinin sert bir rekabetle karşı karşıya kalmasıdır. Yükselen Almanya'nın ve Rusya'nın birleşmeleri halinde Britanya'nın ekonomik çıkarlarının zedeleneceğini belirtir. Bununla birlikte Mackinder, Kalpgâh'ta bulunan, yeraltı ve yerüstü bir devletin neredeyse ihtiyaç duyacağı tüm imkanlara sahip olan Rusya ile İç Hilal bölgesinde bulunan ve okyanuslara açılma konusunda rahat bir konumda olan endüstriyel olarak gelişmiş bir Almanya'nın Britanya'ya karşı ittifak kurmalarının önüne geçmek istemiştir. Mackinder'e göre Avrasya bir kara okyanusu gibidir. Kıtanın baştan başa demiryolları ile döşenmesi girişimleri (Trans Sibiryaya Demiryolu, 1904) İngiliz düşünürü ürkütmüştür. Çünkü Britanya'nın kontrolü dışında gelişen muazzam bir ticaret ortaya çıkacaktı. Tüm bu ihtimallerin gerçekleşmesi durumunda Kalpgâh'ta bulunan güçlü bir devletin içeriden dışarıya doğru yayılmasının önüne geçilemeyecek ve okyanuslara ulaşmasıyla birlikte hegemon güç olacaktır. Avrasya dünyanın tam merkezinde bulunan en büyük kara parçasıdır. Merkezi kontrol edebilen doğrudan dünyayı kontrol edecektir ki Mackinder buna Afrika kıtasını da dahil edip Dünya Adası demiştir. Dünya adasına hakim olanın ise hegemon güç olacağını belirtmiştir. Mackinder, "Okyanus üzerinde hareket etme kabiliyeti, Kıtanın kalbinde hareket kabiliyetini oluşturan at ve develerin tabii rakibidir." (Mackinder, 2013, s. 68) demiştir ve Britanyalı devlet adamlarının, düşünürlerinin ve kapitalistlerinin bu noktaya dikkatini çekmek istemiştir.

Güç, Mackinder'in düşünce yapısının temelinde yer alır. Gücün temel bileşenlerini ise ticaret ve iş gücü olarak ifade eder. Mackinder konu ile alakalı bir tespitte bulunur ve bu bileşenleri şöyle tarif eder:

"Gücün, Ticaretin, Ücretlerin (Maaşların) ve İşçiliğin bir halka oluşturduğunu farz edelim. Ticaret kavramı, kelime tasarrufu açısından alış-verişi değil aynı zamanda sanayileri ve tarımı da kapsayacak şekilde kullanıyorum. Benzer bir şekilde, İşçilik de topluma ücret karşılığı sunulan bütün hizmetleri içeriyor. İmdi, Güç Ticareti koruyor, Ticaret Maaşların ödenmesini sağlıyor ve İşçilik de Güce kaynaklık ediyor. Daha büyük bir güç için, daha fazla ticaretin korunması gerekiyor. Daha fazla ticaret tek başına daha fazla maaş sağlar ve daha büyük ve verimli bir nüfusu destekler. Daha büyük ve verimli bir nüfus ise, büyük gücün yegâne gerçek kaynağıdır." (Mackinder, 2013, s. 169).

Britanya'yı bir deniz gücü olarak tanımlayan Mackinder, Kalpgâh merkezli Avrasya'da sağlanacak bir birlikten bu nedenle endişe etmektedir. Bugün için Rusya'nın toprakları içinde bulunan bu topraklar ona göre kimin kontrolünde olursa olsun potansiyelini kaybetmeyecektir. Dışarıdan bir deniz gücünün erişemediği bu topraklar, daha önce bir iç hilal devleti olan Almanlar tarafından iki kez işgal edilmesine rağmen iki saldırı da bu uçsuz bucaksız steplerde kaybolmuştur. Mackinder'e göre Britanya'nın elindeki en önemli ili silah deniz gücü ve sermayedir. Serbest ticaretin yaygınlaşması Britanya'nın çıkarıdır. Deniz yolları ve geçişlerinin kontrolünü elinde bulunduran Britanya Avrasya bölgesinde kendi ekonomisine rakip çıkabilecek merkezi deniz yolları ve okyanuslarla bağlantısı olan sanayileşmiş bir Avrasya devleti ve dönemin olası Almanya-Rusya ittifakı gibi iş birliklerine karşı teyakkuzda olunması gerektiğini ifade etmektedir.

3.2. Kenar Kuşak Teorisi – Nicholas J. Spykman

Jeopolitiđin önde gelen teoriseyenlerinden bir diđeri ABD’li Nicholas Spykman’dır. Yale Üniversitesi’nde profesörlük yapan Spykman daha öncesinde gazetecilik yapmıştır. 1893 yılında Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da doğan Spykman 1913 ile 1920 yılları arasında Ortadođu’da, Avustralya’da ve Asya kıtasının çeşitli bölgelerinde ve adalarında gazetecilik faaliyetlerinde bulunmuştur. 1920 yılından sonra ise California Üniversitesi ile başlayan ve Yale Üniversitesi’ne kadar uzanacak olan bir akademik hayata başlamıştır.

Spykman, ABD’ nin güvenlik ve dış politika alanlarında jeopolitiđi veya cođrafi etmenleri yeterince dikkate almadığını düşünmektedir. Spykman 1938 yılında “*Cođrafya ve Dış Politika*” isminde bir kitap yayınlamış ve cođrafi konumun devletlerin siyaseti üzerindeki etkilerine dikkati çekmiştir. Bu kitabın ardından 1942 yılında “*Dünya Siyasetinde Amerika’nın Stratejisi*” (*America’s Strategy in Wold Politics*) isimli çalışmasıyla jeopolitik alanında ABD’nin çıkarları dođrultusunda bir çalışma yayınlamıştır ve ABD için sistemli bir jeopolitik düşünce yapısı ortaya koymuştur.

Amerikalı akademisyen sıkı bir realisttir ancak cođrafi determinizmin insanı düşürdüđü yanılıđdan ve ataletten de kaçınır. Spykman, ortaya atmış olduđu düşünce yapısına Kenar Kuşak Teorisi bir diđer adıyla “Rimland” ismini vermiştir. “Rim” sözcüğü İngilizcede “kenar, çerçeve ve çerçevelemek anlamlarına gelmektedir. “Land” ise toprak, toprak parçası, arazi ve ülke anlamlarına gelmektedir. Spykman’ın Rimland olarak bahsettiđi alan Mackinder’in İç Hilal bölgesinde bulunan alana karşılık gelmektedir ve Kalpgâh ’ı çevreleyen amfibik özelliklere sahip kara devletleridir. Kısaca hatırlamak gerekirse bölge Batı Avrupa, Ortadođu, Orta Asya’nın güney kısımları, Çin ve Uzak Dođu’dan meydana gelmektedir.

Şekil 2: Spykman, Cođrafya ve Dış Politika, Kenar Kuşak Bölgeleri (Rimland)

Spykman, Mackinder’den büyük ölçüde etkilenmiş ve teorisini onun düşüncelerini baz alarak oluşturmuştur. Spykman göre Rimland’a hakim olan Dünya Adası’na hakim olur, Dünya Adası’na hakim olan ise dünyaya hükmeder. Çünkü ona göre, geçmişte hegemonya kurma girişimleri Almanya’dan (II. Wilhelm ve Hitler dönemi) ve Fransa’dan (Napolyon) gelmiştir. Sypkman’a göre Amerika Birleşik Devletleri, Rimland’a tek başına bir devletin hakim olmasını, bölgenin tek bir çatı altında birleşmesini engellemelidir ve bölge devletleriyle yakın ilişkiler kurmalıdır. Spykman bundan dolayı çalışmalarında güce ayrı bir parantez açmaktadır.

Bir ulusun güvenliği nihayetinde savunması için komuta edebileceği güce bağlıysa amacı güvenliği sağlamak olan politik strateji, devletin barış zamanında gücünü korumalıdır. Devlet bunu etkili bir şekilde yapabilmek için gücü belirleyen faktörlerle ilgilenmelidir. Askeri strateji uzmanının kendi özel amaçlarını gerçekleştirmek için güç kullanması gerektiğinden, savaş zamanında zafer kazanmak için politik stratejiyle arasında somut bir ilişki barındırmalıdır. Savaşta özel hedefin belli bir düşmanın yok edilmesi olmasına rağmen hem barış hem de savaş durumunda devletin bağımsızlığı ve güvenliği temel esastır. Bu nedenle her iki strateji de aynı güç faktörleriyle ilgilenmelidir. (Spykman, 2020, s. 39). “Öte yandan, devletin güvenliğini sağlamak ve sürdürmekle ilgili bir politikaya karar verme sorunuyla ilgilenirken; ulusal toprakların dünyadaki konumu, büyüklüğü ve sahip olduğu kaynakları, toprakların dağılımı ve diğer ülkelerin (özellikle komşuların) gücü açısından düşünmeliyiz.” (Spykman, 2020, s. 41).

Spykman'a (2020) göre iklim, Rimland'ın önemini belirlemede hayati etmenlerden biridir. Doğal kaynakların coğrafya etkisiyle şekillendiğini belirten Spykman bu durumun ülkelerin ekonomileriyle ve nüfus dağılımıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirtir. Yıllık ortalama 20 inçlik yağış miktarının altında kalan bölgelerde iklim elverişsiz (soğuk kurak, sıcak kurak) olacağından bu bölgede bulunan devletlerin potansiyel güç olarak göz ardı edilebileceğini söylemektedir. Çünkü, temel olarak gıda ihtiyacını kendi kendine karşılayamayan bir devlet büyük güç olamayacaktır. Ortalama 20 inç yağış miktarı, Doğu ve Batı medeniyetleri için hayati öneme sahip buğday ve pirincin üretimi için gerekli asgari yağış miktarına karşılık gelmektedir.

Şekil 3: Spykman, Coğrafya ve Dış Politika, İklim Kuşakları

Coğrafya, değişmez ve sabit olması sebebiyle ulusal politikanın sınırlarının belirlenmesindeki en temel unsurdur. Bakanlar, hükümetler, hatta diktatörler gelip geçici olmalarına karşılık, bir ülkenin sınırlarında yer alan sıra dağlar daima oldukları yerde durmaktadır... Zira Rus Çarı I. Alexander'ın sıcak denizlere inme arzusunun, aynı şekilde Josef Stalin'de tevarüs etmesi... coğrafyanın dayattığı şartlardır. Burada özellikle belirtmek istediğimiz husus coğrafyanın bilinçli olarak “belirleyici” değil, “sınırlandırıcı” olarak tanımlanmış olmasıdır. Bir ülkenin coğrafyası, o ülkenin dış politikasının sebebi değil, politikayı oluşturan unsurdur. (Spykman, 2020, s. 122-123).

Spykman'ın bütün çalışmaları ABD'nin çıkarlarını azami ölçüde koruma içgüdüğü ile yapılmıştır. O, Amerika'nın bir deniz gücü olduğunu kabul etmektedir. ABD'yi tez olarak

düşünüp antitez olarak Rimland'ı ortaya koyarak senteze ulaşmaya çalışmış ver bir düşünce yapısı ortaya koymuştur. Spykman, Mackinder'in aksine Rimland'ı hem iklim koşulları hem büyük deniz yollarına erişimi ve sahip olduğu doğal kaynaklardan dolayı kendi Kalpgâh'ı olarak görmektedir. Rimland bölgesine hiçbir devlet veya uluslararası bir ittifak ABD'nin kontrolü dışında bağımsız bir şekilde müdahalede bulunamamalı, hakimiyet kuramamalıdır. Ona göre bir devletin alan hakimiyeti sağlamasında merkezden çevreye doğru olan iletişim araçları ve onun kullanımını hayati önemdedir. Demiryolu bu iletişim araçlarının başında gelmektedir. Bölgenin boydan boya demiryollarıyla birbirine bağlanması bahsi geçen alandaki devletlerin kendi aralarında ticaretin ve iletişimin artması anlamına gelmektedir. Bu durum deniz hegemon devleti olan ABD'nin dışında gerçekleşen bir ticaret demektir. Bu ise Rimland ve Avrasya devletlerinin zenginleşmesi dolayısıyla güçlenmesi anlamına gelmektedir. Bu sebepten dolayı Spykman, Rimland bölgesinin tek bir çatı altında birleşmesinin önüne geçilmesinin elzem olduğunu ifade ederek ABD'nin bölge ülkeleriyle kendi çıkarları çerçevesinde ilişkiler kurmasını önermektedir. Rimland bölgesi, bir nevi kıta Amerika'sı ile Kalpgâh arasında bir tampon vazifesi görmektedir. Tampon bölgenin ortadan kalkması Spykman ve ABD'nin dünya adası tarafından sarılması anlamına gelmektedir. Bu durum onun için en kötü senaryo olmakla birlikte aşağıdaki harita, II. Dünya Savaşı'nın (Almanya ve Japonya) da etkisiyle, çalışmasının ana motivasyonun adeta bir simülasyonudur.

Şekil 4: Spykman, Coğrafya ve Dış Politika, Batı Yarımkürenin Geleceği?

3.3. Deniz Hakimiyeti Teorisi – Alfred Thayer Mahan

Deniz hakimiyeti alanında belki de en kapsamlı çalışmayı yapmış olan kişi ABD'li Alfred Thayer Mahan'dır. Mahan'ın deniz hakimiyeti alanının birçok eseri bulunurken "*The Influence of Sea Power upon History*" (1890-1894) isimli eseri en bilinen çalışmasıdır.

Teoriyi açıklamaya geçmeden önce Mahan'ın düşüncesinin temelinde ABD çıkarlarının azami ölçüde yükseltilmesi yatmaktadır ve kendisi koyu bir emperyalisttir. Ona göre temel mesele güçtür ve önce güç sonra diğer etmenler gelmektedir. "Güç, kuvvet, doğal hayatın bir ayrıcalığı; Tanrı'nın ülkelere bahsettiği bir yetenektir." (Westcott, 2013, s. 274) demiştir.

Ülkelerin deniz gücünü etkileyen başlıca koşullar şu şekilde sıralanabilir: I. Coğrafi konum. II. Fiziki yapı burada da bağlantılı olduğu şekilde, doğal ürünler ve iklim dahil. III. Arazinin büyüklüğü. IV. Nüfus sayısı. V. Halkın karakteri. VI. Hükümetin karakteri, ulusal kuruluşlar da dahil. (Westcott, 2013, s. 41)

Mahan'a göre bu koşullardan en önemlisi halkın karakteridir. Bir ülke coğrafi olarak ne kadar avantajlı olursa olsun halkın denizci bir karakteri ve ruhu yoksa bahse konu ülkenin deniz gücü potansiyelini hayata geçirmesi çok zordur. Mahan, çalışmalarında İngiltere üzerinde özellikle durmuştur. O, İngiltere'nin süper güç olmasıyla donanmasının elinde bulundurduğu güç arasında doğru orantı kurar ve Britanya'nın hegemon güç olmasında donanma gücünün başat bir rol oynadığına inanmaktadır. Mahan'ın teorisinin temelini güç oluşturur, gücün temeli ise ticaret yollarının denetiminden geçmektedir. Bu da açık deniz filoları ve devasa donanmalar oluşturup Panama Kanalı gibi önemli su yollarını kontrol altına almaktan geçer. Bununla birlikte, deniz gücü dünyanın birçok yerindeki doğal kaynaklara ulaşım noktasında da kolaylık sağlamaktadır. Açık denizlere doğrudan kıyısı bulunan ABD, hegemon devlet olmak istiyorsa bahse konu genişlemeyi gerçekleştirmek zorundadır. Mahan, bir devletin büyük devlet olma potansiyelinin kıyıların uzunluğu ve limanlarının açık denizlere ulaşımının olup olmadığına bağlı olduğunu söyler. Avrupa ve Asya'da ortaya çıkması muhtemel hegemonik girişimlere karşı ABD'nin Britanya ile ittifak kurması gerektiğini belirtir.

İnsanlar gibi ülkeler de ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, iç güçlerini belirleyen ve destekleyen dış faaliyetlerinden ve kaynaklarından koparıldıkları zaman çöküşe geçerler... Bir ülke dünya ile ilişkisini keserek tek başına yaşayamaz ve diğer insanlarla irtibata geçmenin ve kendi kuvvetini yinelemenin en kolay yolu denizdir. (Westcott, 2013, s. 129).

Coğrafi keşiflerden ve sömürgecilikten gelen zenginliğin Mahan'ı etkilediği söylenebilir. Britanya'nın da büyük filolarla dünya ticaret yollarının büyük bir bölümünü denetim altına alması ve gelen zenginliğin de Mahan'ın düşüncelerini etkilemiştir. Mahan, milli çıkar unsurunun hayata geçebilmesi için denizlerin kontrolünün şart olduğunu belirtir. Çünkü ona göre denizler, dünyanın en geniş otopanlarıdır ve bu alanın kontrolünden sağlanacak güç ABD'nin hegemonyasının temeli olacaktır. O yüzden Mahan, Mackinder ve Spykman'ın aksine "Denizlere hakim olanın dünyaya hükmedeceğini" söylemektedir.

3.4. Hava ve Uzay Hakimiyeti Teorileri

Jeopolitikte hava hakimiyeti, Birinci Dünya Savaşı'nda uçakların cephe gerisini izleme ve gözetleme faaliyetleriyle ilk defa çalışma alanına dahil olmaya başlamıştır. Ancak zamanla ve teknolojik gelişmelerle birlikte hava gücünün sadece keşif amaçlı değil yüksek irtifa bombardımanı gibi çeşitli alanlarda kullanılabileceği anlaşılmıştır. Hava hakimiyeti alanında ilk çalışmaları ortaya koyanlar İtalyan ve Amerikalı düşünürler ve askerlerdir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde eski bir savaş pilotu olan Alexander P. de Seversky bu konuda çalışma yapan önde gelen isimlerden biridir. Seversky, hava kara gücü ve deniz gücünün hava gücünün etkin kontrol sağlama avantajı karşısında geride kaldığını savunur. Seversky, Mackinder'in ve Spykman'ın dünya haritalarına alternatif olarak da azimutal projeksiyona dayalı bir dünya haritası geliştirmiştir ve harita ABD ve SSCB'nin jeopolitik hava etki sahalarına ayrılmıştır.

Uzay hakimiyeti, gelecek dünyasında devletler arasındaki üstünlük mücadelesinde önemli bir çarpan olarak durmaktadır. Devletlerin uydu teknolojilerine olan bağımlılığı bu durumun temel sebebidir. Ancak teknolojik maliyetlerin genişliği düşünüldüğünde uzayın tek bir devletin egemenlik sahası olması yakın gelecekte ön görülmemektedir.

3.5. Eleştirel Jeopolitik

Dünyada hayata geçirilen her yeni fikir, buluş veya icat insanoğlunun ihtiyacına binaen ortaya çıkmaktadır. Uluslararası ilişkiler alanındaki teoriler de bu doğrultuda ortaya çıkan düşünce yapılarıdır. Eleştirel jeopolitik de alanda ortaya çıkan bir ihtiyacın sonucudur.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) ABD karşısında mağlubiyetinin anlaşılmasına başlandığı seksenli yıllarda başlayan ideolojilerin gerilemesi ve geride bıraktığı boşluğu eleştirel jeopolitik doldurmaya çalışmıştır. Özellikle SSCB'nin dağılmasından sonra daha keskin bir şekilde ortaya çıkan uluslararası arenadaki dengesizlik ve ideolojik boşluk, yeni fikirlerin ve akımların ortaya çıkmasına neden olmuştur. ABD'nin zaferi ile tek, rakipsiz hegemon olarak kalması fikir dünyasına yeni akımlar getirmiştir. Bu fikirler kümesi yeni bir tahayyül ortaya sunmamakla birlikte var olan yapının eleştirisi yani eleştirel teoriler ortaya çıkmış eleştirel jeopolitik de temelini buradan almıştır.

Eleştirel jeopolitik, 1980'lerde siyasi coğrafya disiplini içerisinde doğan ve geleneksel jeopolitiğin eleştirisi olarak tanımlanabilecek bir akımdır. Çalışma konuları itibariyle çok geniş olan bu alanda çalışan başlıca akademisyenler, John A. Agnew, Simon Dalby, Gerard Toal, Klaus Dodds, Colin Flint gibi siyasi coğrafyacılarıdır. Eleştirel jeopolitiğin üzerinde durduğu başlıca konular ise on dokuzuncu yüzyıl siyasi coğrafya metinlerinin analizi, modern jeopolitik söylemin ve jeopolitik dönemlerin oluşumu ve bunların uluslararası siyaset üzerindeki etkileridir. (Özgen & Güngördü, 2019, s. 917).

Eleştirel jeopolitik, Post-modernizm, post-yapısalcılık, Frankurt Okulu, Simülasyon kuramı ve yapısöküm gibi eleştirel teorilerin etkisi altındadır. Eleştirel jeopolitik, klasik jeopolitik teorilerin sabit coğrafyacılığına eleştiride bulunur ve devleti yöneten kişilerin ve kültürlerinin de karar almada etkisi olduğunu belirtir. Kitle iletişim araçlarında yaşanan teknolojik gelişmeler, küreselleşmenin etkisiyle daha geçişken bir uluslararası sistem ve klasik ulus-devlet anlayışının erozyona uğradığı düşüncesi medya aracılığıyla söylem olarak devletlerin jeopolitiğine etkide bulunmuştur. Eleştirel jeopolitik, klasik jeopolitiğin ilgi alanı olan gücün kaynaklarını araştırmakla değil bu gücün jeopolitik söylemdeki güç ve iktidar pratiklerinin yansımalarıyla ilgilenir. Eleştirel jeopolitik klasik jeopolitik gibi alan ve bölge gibi sabiteleri değil bunların nasıl ortaya çıktıklarını analiz eder.

Eleştirel jeopolitik, dış politikayı başarılı hale getirmek ve işgal edilen toprakları haklı gerekçelere bağlamak için söylemler aracılığı ile zihinlerde algı oluşturur. Söylemler tarafından inşa edilen politik yapılara odaklanmak ve jeopolitik gerçekleri söylemlerle bulmak gerekir. Böylece devlet olgusu, jeopolitiğin odak noktasından çıkar ve karar alıcıların gerçekliği oluştururken nasıl bir zeminde ve nasıl bir bilgiyle inşa ettiğini ve meşruluk kazandığını inceler. (Baydili, 2020, s. 94).

Eleştirel jeopolitiğin üç farklı alt birimi vardır. Bunlardan ilki Formel Jeopolitiktir. Formel Jeopolitik kısaca, jeopolitik alanında söylem üreten bilim insanlarının analizlerini inceleyen jeopolitik alt birimdir. Bu tür jeopolitik düşünceler ve fikirler, belli bir zaman sonra devlet geleneği haline dönüşebilir ve bu noktada klasik teoriler de formel jeopolitiğe örnek olarak

verilebilir. İkinci alt birim ise Pratik Jeopolitiktir. Pratik Jeopolitik, kısaca dış politikaya karar veren bürokratların ve hükümet yetkililerinin düşünce ve söylemlerini içermektedir. Eleştirel jeopolitiđin son alt birimi ise Popüler Jeopolitiktir. Popüler Jeopolitik, basılı ve görsel her türlü kitle iletişim araçları ve bu araçların getirmiş olduđu popüler kültürün de hesaba katılarak bir jeopolitik söylem oluşturulması sürecidir. Bu tür jeopolitikte anlatılmak istenen doğrudan ifade edilmez. Bu, hedef kitle tarafından “kabul edilmeme” ihtimaline dönük bir önlemdir.

4. TÜRKİYE’NİN JEOPOLİTİK İZDÜŞÜMLERİ

Jeopolitik, devletlerin politika belirlemede, ülkenin sahip olduđu deđişen ve deđişmeyen faktörlerin hesaba katılarak güç deđerlendirmesi ve gelecek projeksiyonu çizilmesinde çok elzem bir yere sahiptir. Bu çalışmanın da temel motivasyonunu bu durum oluşturmaktadır.

Türkiye’nin jeopolitik izdüşümlerinin ve öneminin doğru belirlenebilmesi için tarihte uygulanmış ve hala geçerliliđini koruyan klasik jeopolitik teoriler olarak adlandırılan; Mackinder’in Tarihin Cođrafi Kalbi yani Kara Hakimiyet Teorisi, Spykman’ın Kenar Kuşak Teorisi ve Alfred Mahan’ın Deniz Hakimiyet Teorisi’nden faydalanılacaktır. Klasik teorileri temel almamızdaki en önemli nedenler daha önce uygulanmış ve günümüzde hala uygulanabilir olmaları ve diđer teorilere kaynaklık etmeleridir.

4.1. Tarihin Cođrafi Kalbi ve Türkiye

Saldırgan bir kişiliđin, kendisine düşman olanları bir araya getirmesi bakımından önemli bir sosyal işlevi vardır ve Avrupa da dışarıdan gelen barbarların baskısı altında kendi medeniyetine ulaşmıştır. Tam da bu sebepten, sizden bir an için bile olsa Asya’yı ve Asya tarihini Avrupa’dan ve Avrupa tarihinden daha önemli addetmenizi istirham ediyorum; çünkü Avrupa medeniyeti, çok büyük oranda, Asyalı toplulukların istilasına karşı verilen dünyevi var olma mücadelesinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. (Mackinder, 2013, s. 53).

Mackinder’in yukarıdaki vecizesinden de anlaşılacağı üzere konunun Türkiye ile ilgili olan kısmı çok uzun yıllar önce başlamaktadır. Ancak yukarıdaki açıklama sadece bir başlangıçtır.

Büyük bir ihtimalle Hun akınları bile Turani kavimlerin Avrupa’ya gerçekleştirdikleri ilk akınlar deđildi. Homeros ve Herodot tarafından bahsedilen İskitler de kırmız (at sütü) içen ve çok açık bir biçimde diđer Turani kavimlerle aynı hayat tarzını yaşayan ve büyük ihtimalle de steplerin sonraki yerlileriyle aynı ırktan gelmekteydiler. (Mackinder, 2013, s. 61).

Orta Asya’dan gelen İskitlerin, Mođğolların ve Türklerin baskılarının o dönemki imparatorlukların dağılmasına neden olduđunu söyleyen Mackinder (2013), eski dünyanın yerleşim alanı olarak kullanılan tüm bölgelerin nihayetinde steplerden gücünü alan hareketli güç karşısında çözüleceđini söyler. Çünkü, Kalpgâh olarak adlandırdığı stepler, yaşamak için gerekli kaynaklara sahip ve deniz yoluyla dışarıdan gelecek bir güç tarafından fethedilmesi zor bir alandır. Mackinder, merkezden çevreye doğru gerçekleşen bu hareketten çok etkilenmiştir. Kalpgâh, önce İç Hilal bölgesine ardından Dış Hilal bölgesine baskı yaparak Mackinder’in Dünya Adası olarak adlandırdığı Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarına hükmedebilecek bir güç potansiyeli taşımaktadır. İvme, Spykman’ın aksine merkezden çevreye doğrudur. Mackinder’e (2013) göre okyanus üzerinde hareket etme kabiliyeti, kıtanın kalbinde hareket kabiliyetini oluşturan at ve develerin tabii rakibidir. Mackinder, Avrasya kıtasını kocaman bir okyanus gibi düşünür. Çünkü devasa bir alanı kapsamaktadır. Bu bölgede gerçekleşecek olan ekonomik birliđin Britanya’nın kontrolü ve nüfuzu dışında olacak olması Mackinder’in temel endişe kaynağıdır. Büyük Britanya gücünü önemli ticaret yollarının kontrolüne dolayısıyla dünya ticaretinin kontrolüne borçludur ve bu ticaret deniz yoluyla gerçekleşmektedir. Denizin hakimi ise Büyük Britanya’dır. Ancak Avrasya bölgesinde gerçekleşecek olan ekonomik aktiviteler

Britanya'nın kontrolü dışında gerçekleşecektir. Bu da bölgenin gelişip güçlenmesi ve Britanya'ya denizlerde meydan okuyabilecek bir gücün ortaya çıkması demektir. O dönem Rusya tarafından inşa edilen batıda Wirballen'den doğuda Vladivostok'a kadar uzanan demiryolunun ticari potansiyeli Mackinder'e göre inanılmaz büyüklüktedir ve bu durum belirttiğimiz üzere bir deniz gücünün nüfuz edemeyeceği bir coğrafya meydana getirecektir.

Mackinder'e göre Kalpgâh veya Mihver bölge eskiden Moğolistan'ın hakimiyet kurduğu Rusya'nın üzerinde bulunduğu topraklardır. Bu bölgenin dış kısmında büyük bir hilal şeklinde Almanya, Avusturya, Türkiye, Hindistan ve Çin bulunmaktadır. En dış hilalde ise İngiltere, Güney Afrika, Avustralya, ABD, Kanada ve Japonya bulunmaktadır. Mackinder, geçmişte Türklerin ve Moğolların merkezden çevreye doğru yaptığı akınları Rusya'nın gerçekleştirebileceği konusunda endişe etmektedir. Ancak Rusya, İç Hilal bölgesindeki devletlere tek başına hakim olmaya muktedir değildir. Mackinder, o dönem Rusya'nın Almanya ile bir ittifak yaparsa denize ulaşabileceğini ve bir donanma meydana getirme imkanına sahip olarak Britanya'nın hegemonyasına kafa tutacağını belirtir. Bu çıkarımların birçoğu şu an farklı aktörler arasında da geçerliliğini korumaktadır.

Şekil 6: Kalpgâh , İç Hilal ve Dış Hilal (Georgios Chrysochou)

Türkiye, bu teoride İç Hilal kısmının ortasında yer almakta ve tüm deniz yollarına Süveyş Kanalı ve Cebelitarık Boğazı ile kolayca ulaşım sağlayabilmektedir. I. Dünya Savaşı'nın sonunda topraklarının büyük bir çoğunluğunu kaybeden Türkiye, savaşın kaybeden tarafı olarak statü kaybına uğramıştır. II. Dünya Savaşı'na katılmayan Türkiye, savaş sonrası düzende güçlenen Rusya'nın çevrelenmesi ve "merkezden çevreye doğru gerçekleşecek akınlara" karşı NATO ile birlikte hareket etmiş ve bu dönemin hegemon aktörü ise ABD olmuştur. Türkiye'nin bu rolü üstlenmesi o dönem ülkenin çıkarına idi. Sovyet Rusya'nın Türkiye'den toprak ve boğazlarda özel statü talep etmesi milli güvenlik sorunu oluşturmaktaydı ve devlet olarak buna bir reaksiyon gösteren Türkiye NATO içerisinde yer almayı ve merkezden gelen akınlar

karşısında Mihver gücün herhangi bir kıyı bölgesi ile iş birliğinin önüne geçilmesi çalışmalarının dolaylı ortađı olmuştur. Sovyet Rusya'nın kendini lađvetmesine kadarki sürece de baktığımızda Moskova'nın ideolojik kardeři Çin dahil ABD'nin İç Hilal kuşağında bulunan devletlerin Sovyet Rusya'nın merkezden çevreye dođru hareketlerinin önüne geçmesinde başarılı olduđu bir gerçektir.

Sođuk Savaş sonrasında ise Sovyet tehdidinin ortadan kalkması ile birlikte merkezden çevreye dođru olan baskı ortadan kalkmış, Kalpgâh veya Mihver parçalanmış yeni yeni güçsüz devletler ortaya çıkmıştır. Bu noktada Türkiye yeni bir jeopolitik hesaplama yapmak durumunda kalmıştır. Merkezde tek başına baskı kuracak bir güç kalmamış okyanus gücü hareketi kıtanın engin steplerindeki hareket kabiliyetini oluşturan at ve develere karşı Britanya döneminde olduđu gibi gücünü korumayı başarabilmiştir. Çünkü, kıtada Mackinder'in oluşmasından endişe ettiđi o engin ticari potansiyel hala hayata geçirilememiştir. Ancak günümüzde durum biraz daha farklı açıdan deđişmektedir. Bu konuyu anlatmak Mackinder üzerinden yetersiz kalacađı için Nicholas Spykman'ın Kenar Kuşak Teorisi üzerinden açıklamak daha dođru olacaktır.

4.2. Kenar Kuşak Teorisi ve Türkiye

ABD'li Profesör Nicholas J. Spykman, Mackinder'in Kara Hakimiyeti Teorisi'ni baz alarak oluşturduđu fikir yapısında Mackinder'den faydalanmakla birlikte birçok noktada ondan ayrılmaktadır. Mackinder Kalpgâh 'dan çevreye yani merkezden çevreye dođru bir hareket öngörürken Spykman merkezi İç Hilal kendi ifadesiyle Rimland olarak görür ve Rimland'dan çevreye dođru bir hareket tahayyülünde bulunur.

Mackinder, Avrasya kıtası üzerindeki genel siyasi eylem modelini Kalpgâh 'daki göçebe halkların Rimland bölgelerine karşı dışa dođru baskıları olarak tanımlamıştır. Merkezî bölgelerde, otlaklarda serbestçe dolaşan göçebelere sonra, Rus devletinin örgütlenmiş gücü sayesinde bölgeye hakim olmasıyla aynı örüntü devam etmiştir. Rus imparatorluğu böylelikle açık denize erişmeye çalışmış, ancak bu çaba 19. yüzyılda Avrasya kıyılarında genişleyen İngiliz deniz gücü tarafından engellemiştir... Aslında 19. ve 20. yüzyılların üç büyük dünya savaşında-Napolyon savaşları, I. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı- İngiliz ve Rus imparatorlukları Napolyon, II. Wilhelm ve Hitler'in önderliğindeki bir Rimland gücüne karşı bir araya gelmişti. Oysa İngiltere ve Rusya arasında hiçbir zaman gerçekten basit bir kara gücündeniz gücü rekabeti olmamıştır. Söz konusu bu husular göz önünde bulundurulduğunda Mackinder'in vecizesinin; "Kim Dođu Avrupa'ya hükmederse Kalpgâh'a hakim olur, kim Kalpgâh'a hükmederse dünya adasına hükmeder, kim dünya adasına hükmederse dünyaya hakim olur" aslında yanlış olduđu anlaşılır. Eski Dünya'nın güç politikaları için eđer bir slogan kullanılacaksa, bu slogan şöyle olmalıdır; "Rimland'a hükmeden Avrasya'ya hakim olur ve Avrasya'ya hükmeden dünyanın kaderini kontrol eder." (Spykman, 2020, s. 94-95).

Özellikle Sođuk Savaşı'nda bitmesiyle birlikte, Tarihin Sonu tezinin de dođru olmadığı açıkça görülmektedir. Dünya çok kutuplu bir satranç tahtasına dönmüş, aktörler gücüne göre ve devlet aklı çerçevesinde yeni stratejiler ve politikalar uygulamaktadır. Türkiye de Sođuk Savaş'ın ardından kendisine bir yol arayışına girmiş ve dış politikasını çeşitlendirmiştir. Dışışleri eski Bakanı Ahmet Davutođlu'nun Mevlana'nın 'pergel metaforu'nu dış politikaya uyarlamasıyla Türkiye çok yönlü bir dış politika izlemeye başlamıştır. Ankara kendisini merkeze konumlandırmıştır. Türkiye cođrafî ve jeopolitik konum itibarı ile Rimland'ın merkezinde bulunmaktadır. Her iki açık denize de ulaşımı Cebelitarık ve Süveyş geçişleriyle kolayca sağlanmaktadır.

Spykman, Rimland'ı sadece açık denizlere ulaşımı kolay olduğu için merkeze koymamıştır. Rimland, ılıman kuşaktadır. Tarihte gerçekleşen önemli olayların büyük çoğunluğu 20 ila 60 derece kuzey enlemlerinde meydana gelmiştir. Bununla birlikte, iklim bu bölgelerde hem yaşamak hem de ekip dikmek açısından daha uygundur. Bu bölge devletleri, kendi kendine yetebilecek potansiyele sahiptirler. Hem kara hem de amfibik karakterdedirler. Kalpgâh'ı elinde bulunduran Rusya'nın sadece ülkesinin batı kısmında verimli topraklar bulunmaktadır. ABD ve Kanada'dan bile büyük bir kara parçası için bu çok düşük bir orandır. Gıda sektöründe kendi kendine yetemeyen bir ülke dünya sahnesindeki iddialı konumunu uzun süre sürdürmez. Ancak Rimland bölgesi gerekli tüm kaynaklara sahiptir. Tüm bu olanaklarla birlikte açık denizlere ulaşımın kolaylığı açık deniz imparatorlukları için asıl tehlikeyi oluşturmaktadır.

Şekil 7: Almanya ve Japonya'nın azami genişlemesi 1931-1942- Spykman, Coğrafya ve Dış Politika

Geçmişte yaşanan savaşlara bakıldığında -özellikle I. ve II. Cihan Harbi'ne- Rimland ülkeleri olan Almanya, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu, karşısında açık deniz gücü Britanya ve kara gücü Rusya bulunmuştu. II. Cihan Harbi'nde ise yine Rimland bölgesi Almanya ve Rimland bölgesine yerleşmiş Japonya'nın karşısında açık deniz güçleri ABD-Britanya ve kara gücü Sovyet Rusya geçmişti. Her iki savaşta da açık deniz imparatorlukları güçlerini ve hegemonyalarını sürdürdüler. Çünkü Mackinder'in korktuğu gibi bir ticaret ağı Avrasya kıtasında hala gelişmemişti. Ancak günümüzde şartlar değişmeye başlamıştır.

Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte çok kutuplu bir dünyaya ve dolayısıyla eskisinden daha çok anarşinin görüleceği bir döneme adım atmış bulunmaktayız. Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin sebebi olan Sovyet yayılcılığının ortadan kalkması ile birlikte, Ankara için Balkanlar'dan Kafkaslara Karadeniz'den Kuzey Afrika'ya kadar her yönde politika geliştirme ve ülkenin potansiyel gücünü artıracak ve var olanı da dışarı aktaracak imkanlar yakalamıştır.

Fırsatları da içinde barındıran bu dönem jeopolitik güç mücadelelerinin de azami seviyelerde seyrettiği bir zamana karşılık gelmektedir. Mackinder'in üzerinde oldukça durduğu Avrasya'da gerçekleşecek olan dönemin süper gücü Britanya'sı için en büyük tehdit olarak gördüğü demiryolu ticaretinin günümüzde Rimland Avrasya'sında gerçekleşmeye başlamıştır. Çin'in Kuşak Yol diğer adıyla Yeni İpekyolu Projesi deniz gücü ABD'si için en önemli beka sorunu olarak öne çıkmıştır. Mackinder'in de vurguladığı gibi kendi kontrolü dışında gerçekleşecek olan devasa bir ticaret ABD hegemonyasının sonu manasına gelmektedir. Nitekim, Çin'den

Avrupa'ya giden ilk yük treni 7 Kasım 2019 tarihinde Türkiye üzerinden geçerek Bulgaristan'dan Avrupa'ya doğru yoluna devam etmiştir. Bu durum, gelişen teknoloji ile birlikte Avrasya kara okyanusunda gerçekleşen ilk ciddi kolektif ticaret girişimidir. Haritada canlandırmak gerekirse Çin'den başlayarak bir yay çizerseniz Çin-Pakistan-İran-Türkiye-Avrupa şeridi ortaya çıkmaktadır. Bu ülkelerin tamamı Rimland Avrasya'sında bulunmaktadır. Bu bölgenin ortak bir çıkar üzerine buluşması ABD için büyük bir tehdit olarak algılanmaktadır.

Şekil 8: Kuşak Yol Projesi Güzergahları (Grafik: Anadolu Ajansı/ Yasin Demirci)

Birleşmiş Milletler'in bugün savaşmış, kazandığı savaş, fiziki yönden, Avrupa ve Asya'daki Rimland kıyı bölgesinin kontrolüne yönelik bir savaştır. Amacımız, ilkeleri ve idealleri Batı medeniyetine karşı çıkan hegemonik güçlerin her iki bölgede üstünlük kurmasına engel olmaktır. Biliyoruz ki, bağımsızlığımızın demokratik ve ahlaki ölçülerimizin korunması, zafere bu kadar tehlikeli bir şekilde yaklaşan Alman ve Japon gücünü yenmiş olmamıza bağlıdır. Biliyoruz ki, ordularımızın başarısı, askeri gücümüzü topyekûn savaşın taleplerine adapte ettiğimiz oranla ölçülür. Barış yapma çabalarımızın etkinliği, uluslararası toplumun doğası ve ülkemizin coğrafi konumu tarafından bize empoze edilen güvenlik şartlarını korumak ve gücümüzü kullanmayı öğrendiğimiz vakit doğrudan ölçülecektir. (Spykman, 2020, s. 98).

Spykman'ın açıkça vurguladığı ve kullandığı ifadeler ve seçtiği kelimeler incelendiğinde Rimland Avrasya'sının ortak bir ticari konsensüste birleşmesi ABD için tahammül seviyesinin dışına çıkmaktadır. Geçmişte yaşanan iki cihan harbinde ittifak yapan açık deniz ve Kalpgâh güçlerinin tekrar ittifak yapma ihtimali göz ardı edilmemelidir. Bu anlamda en kritik nokta Rusya'nın projeye ne kadar dahil olacağıdır. Şu an yaşanmakta olan Ukrayna-Rusya savaşı en çok Avrupa'ya zarar vermiştir. Rusya tüm ambargolara rağmen savaşın başladığı günden bu yana sadece enerjiden yaklaşık 100 milyar dolar gelir elde etmiştir. Avrupa, Rimland'ın batı kanadını oluşturmakta ve projenin ortaklarından birisidir. Bununla birlikte ABD ve Rusya'nın belli noktalarda Suriye'de ortak hareket etmesi gözlerden kaçmamalıdır.

Tüm bu faktörler düşünüldüğünde Türkiye jeopolitik ve jeostratejik olarak çok hareketli, avantajları ve dezavantajları olan bir konumda bulunmaktadır. Her iki açık denize kolayca erişebilmektedir. Günümüzün Kalpgâh, kara gücü olan Rusya'nın sıcak denizlere inmesinde

önemli bir jeopolitik avantaj olarak boğazlara sahiptir. Enerjiye kolayca ulaşabilmektedir. Doğu-Batı ticareti arasında konumunun verdiği avantajla merkezi bir yer tutmaktadır. Bununla birlikte bölgesindeki devletlerin istikrarsızlığı Ankara'yı olumsuz yönden etkilese de Türkiye bölgedeki en büyük güçtür. İliman kuşakta bulunmaktadır. Toprakları verimlidir. Dünya buğday üretiminde önde gelen ülkeler arasındadır. Son yıllarda savunma sanayiinde yaptığı atılımlarla dışa bağımlılığı yüzde yirmilere kadar düşüren Türkiye, tarihi ve medeni birikimleriyle Rimland bölgesinin adeta kalbidir. Yakın zamanda Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı, Pakistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan ve son zamanlarda Ermenistan da dahil olmak üzere etki alanını genişletmiştir. Bu durum bir çekim cazibesi oluşturmakla birlikte ABD'nin Rimland bölgesinde birleşmeyi çıkarlarına aykırı görmesinden dolayı dikkatleri de üzerine çekecektir. Ancak içerisinde bulunduğumuz konjonktür ABD'nin tek başına bölgeye müdahale etmesinde engel olmaktadır. Rusya'nın birleşmiş bir Rimland karşısında kendisini koruyamayacağı açıktır. Kuşak Yol Projesi'nin Rusya'yı zayıflatma ihtimali göz ardı edilmemeli ve geçmişte olduğu gibi deniz gücü ve kara gücünün ittifakı ihtimali göz ardı edilmemelidir. Rimland'ı özel kılan en önemli faktör hem kara hem deniz gücü oluşturabilmesidir. Kara gücüyle Kalpgâh'a deniz gücüyle açık deniz imparatorluğuna göz kırpmaktadır. Türkiye, kara gücü açısından caydırıcılığı yüksek sayılı birkaç ülkeden birisidir. TCG Anadolu gemisi ve milli deniz altı projeleriyle birlikte de deniz gücünü artırmaktadır. Bahse konu tüm faktörler birlikte düşünüldüğünde Spykman'ın Rimland'ı merkeze alarak merkezden çevreye doğru gerçekleşen hareket alanı Türkiye ile benzerlik göstermektedir. Bununla birlikte, Pekin'den başlayıp Rotterdam'a kadar uzanan muazzam demiryolu ağı İstanbul'dan geçmektedir ve diğer kara rotaları içerisinde en uygun olanıdır bu ise Türkiye'nin önemini daha da artırmaktadır.

4.3. Deniz Hakimiyeti Teorisi ve Türkiye

ABD'li denizci akademisyen Alfred Thayer Mahan 1800'lü yılların ikinci yarısından itibaren kaleme aldığı bir dizi eseriyle deniz gücünün dünya egemenliğinin sağlanmasında başat rol oynadığını savunmaktadır. Mahan bir kapitalisttir ve coğrafi keşiflerle ve sömürgecilikle gelen zenginliğin onu bu düşünceye ittiği belirtilmektedir. ABD'nin dış politikasını etkileyen önemli isimlerden biri olan Mahan'ın düşüncelerini incelerken bu hususların hatırlanmasında fayda olacaktır.

ABD için bu teorilerin de başında; (1) deniz yollarının kontrolüyle birlikte dünya egemenliğinin sağlanacağını savunan; (2) bir devletin büyüklüğünün, kıyıların uzunluğu ve limanların özelliğiyle ölçülebileceğini belirten; (3) uluslararası ilişkilerde kontrolün deniz egemenliğine bağlı olduğunu ileri süren; ve de (4) yayılma politikalarının denizlere ve okyanus-aşırı bölgelere taşınması ile süper güç olunabileceğine dikkat çeken Amerikalı Amiral Alfred Thayer Mahan ve onun teorize ettiği Deniz Hakimiyeti Teorisi gelmektedir. Mahan ABD'nin 20. yüzyıl deniz stratejisinin kurucusu, İngiltere, Almanya ve Japonya'nın deniz güçlerinin gelişiminin de büyük ölçüde etkileyicisidir. İngiltere'nin dünyaya hükmettiği bir dönemde, ülkesi ABD'nin dünya gücü olması amacı ile jeopolitik düşünceler üreten Mahan'ın stratejileri, önce Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı, daha sonra da dönemin ABD devlet başkanı olan ve ABD'nin lider deniz gücü olmasında ciddi katkıları bulunan Theodore Roosevelt'i büyük oranda etkilemiştir. (Oğultürk & Şahin, 2020, s. 131).

Herhangi bir yerin stratejik değeri üç şarta bağlıdır; (1) Mevkiine veya daha açık bir ifadeyle konumuna. Bir yerin büyük bir kuvveti olabilir, ama stratejik hatlara olan konumu nedeniyle elde bulundurmaya değmeyebilir. (2) Taarruzi veya tedafüi olarak askeri kuvveti. Bir yer çok iyi konumda ve büyük doğal kaynaklara sahip olabilir ama gene de çok az stratejik değer taşır, çünkü zayıftır. Fakat diğer taraftan doğal olarak kuvvetli olmamasına karşın savunma için yapay olarak güçlendirilebilir. "Tahkim etme" sözcüğü basit şekliyle güçlendirmek anlamına

gelir. (3) Yerin kendisinin ve çevresinin kaynakları... Bu üç özellik, konum, yaradılıştaki kuvvet ve bol miktardaki doğal kaynaklar aynı yerde bulunduğunda, her zaman olmamakla beraber, büyük stratejik değer ve birinci derecede önem kazanır. (Westcott, 2013, s. 76-77).

Bu bilgiler ışığında Türkiye, tüm bu verilerin kesişiminde yer almaktadır. Büyük deniz yollarına yakındır. İki tane önemli boğaza sahiptir. Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin açık denizlere geçişinde tek çıkış kapısı Türk boğazlarıdır. Birçok enerji kaynağına sahip olmakla birlikte doğalgaz ve petrol üreticisi komşularla çevrilidir. Dođu Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridinde sahip ülkedir. Önemli ticaret yollarının birleştiđi bir bölgede bulunmaktadır. Türkiye'nin tüm bu veriler içerisindeki en büyük eksikliği deniz gücünün ve limanların geçmişte ihmal edilmesidir. Ancak, tüm bunlara rağmen Türkiye, kıtasal olarak Kalpgâh bölgesinden Rimland'a konuşlanmış üç tarafı denizlerle çevrili bir amfibi devlettir.

Cihat Yaycı'nın Mavi Vatan Doktrini bu noktada önem arz etmektedir ve resmî makamlar tarafından da kabul edilmektedir. Mavi Vatan, Türkiye'nin kıyısı olduđu denizlerdeki Münhasır Ekonomik Bölgesi'ni ifade etmektedir. Bu ise Türkiye'nin sahip olduđu 462 bin km²'lik deniz yetki alanına karşılık gelmektedir.

Şekil 9: Mavi Vatan, Cihat Yaycı

Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz deniz yetki alanları içerisinde potansiyel olarak önemli miktarda gaz hidrat bulunmaktadır. Bu kaynakların doğrulanması halinde Türkiye 572 yıllık bir enerji kaynağına sahip olacaktır. Bu ise Türkiye'yi kaynak olarak kendisine yeten bir ülke haline getirirken dünya siyasetinde daha güçlü bir ülke oluşturulmasına da büyük katkıda bulunacaktır. Bununla birlikte, bölge önemli ticaret yollarının kesişiminde bulunmakta bu da ticaretin kontrolünü ve dolayısıyla ticaretten gelen zenginliğin artmasını sağlayacaktır.

Akdeniz; stratejik açıdan önemli olan Kıbrıs, Sicilya, Malta Adalarını ve Doğu Akdeniz ile Hint Okyanusu'nu birleştiren Süveyş Kanalı'nı içerisinde barındırmaktadır. Dünya petrolünün yarısından fazlasına sahip olan Orta Doğu Bölgesi başta olmak üzere uluslararası enerji jeopolitiğini ve ticaret hacmini ilgilendiren önemli konumu, Doğu Akdeniz'i devletler arasında rekabet alanı haline getirmiştir. Doğu Akdeniz, Türkiye ve Suriye üzerinden Mezopotamya ve Orta Doğu coğrafyalarına, Süveyş Kanalı sayesinde ise Basra Körfezi'ne kadar uzanan deniz ticaretinin bağlantı hattı olmuştur. Kıbrıs, Sicilya ve Malta ise Doğu Akdeniz'in önemli adaları olarak deniz yolu dışında hava yollarını da etkilemektedir. Kıbrıs; Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail, Ürdün, Irak ve Mısır için jeopolitik açıdan önemlidir ve Orta Doğu'nun kalbi olan İskenderun-Basra-Süveyş üçgenini de kapsayan bir alana sahiptir (Yaycı, 2020b, s. 20). Kıbrıs Adası, jeopolitik öneminden dolayı tarihi dönemler içerisinde hem Asya-Avrupa-Afrika kıtaları hem de deniz alanları dahil olmak üzere Asya-Pasifik bölgelerine hakim olmak isteyen devletler için büyük bir hedef olmuştur. Rusya'nın "sıcak denizlere inme" politikası, batılı devletlerin ise Kuzey Afrika ve Hindistan'a kadar uzanan deniz ticaret yollarını kendi kontrollerine alma stratejileri, günümüze kadarki süreç içerisinde paylaşım mücadelesinin devam etmesine neden olmuştur. (Yaycı, 2022, s. 135)

Şekil 10: Potansiyel Gaz Hidrat Yatakları, Mavi Vatan - Cihat Yaycı

Yaycı'nın belirtmiş olduğu temel nokta, deniz yetki alanlarındaki kaynaklar ve kaynakların kullanım hakkıdır. Bu kaynaklar; potansiyel gaz hidrat, doğalgaz yatakları ve ticaret yollarının denetiminden sağlanacak ekonomik getirilerdir. Ankara, doktrini uluslararası alanda kabul ettirmesi halinde hem ekonomik hem de jeopolitik olarak büyük bir güç ve avantaj elde edecektir.

Eđer dođa bir ũlkeye, taarruz imkanlarına ilave olarak, aynı zamanda büyük su yollarından birini veya dünya trafiđini kontrol edebilecek şekilde açık denizlere kolay çıkıřa uygun bir konum verirse, hiđ řüphesiz mevkiin stratejik deđerı çok yüksek olur. (Westcott, 2013, s. 44-45)

5. SONUÇ VE DEđerLENDİRME

Türkiye, kıtasal olarak Kalpgâh bölgesinden Rimland'a konuşlanmış bir amfibi devletidir. Tarihsel olarak Kalpgâh bölgesinde ata toprakları bulunan Türkiye, iklim ve dış devlet baskıları nedeniyle hayat koşulları olarak daha elverişli ve kendi egemenliđini sürdürmek için Kavimler Göçü adı verilen göçlerle başlayan süreç içerisinde Rimland'da bulunan Anadolu'ya yerleşmiştir. Zaman içerisinde Kalpgâh ve Rimland bölgelerinde çeşitli imparatorluklar kurmuştur. Bu imparatorlukların temel gücü ticaret yolları üzerinde olmasından ve bu yolların kontrollünü sağlamasından gelmektedir. Osmanlı hem İpek hem de Baharat Yolu'nu kontrol eden çağının en büyük devletiydi. Cođrafi keşiflerle birlikte ticaret rotalarının deđiřmesi neticesinde güç elinden gitmiş ve kendini lađvetmiştir. Geçtiđimiz yüzyılda ticaret, Transatlantik olarak bilinen ABD ile Avrupa arasındaki Atlas Okyanusu'nda gerçekleşmiştir. Ancak, günümüzde bu ticaret Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşođlu'nun ifadesiyle 240 km hızla Batı'dan Dođu'ya dođru kaymaktadır. Çin'in geliřtirmiş olduđu Yeni İpek Yolu/Kuşak Yol Projesi denizden Hint-Pasifik Okyanusu, Babülmendep bođazından ve Süveyş kanalından geçerek Akdeniz'e ve oradan da Avrupa'ya ulaşmaktadır. Bu noktada Mavi Vatan Doktrini'nin uluslararası alanda kabulü, bölgenin sahip olduđu enerji potansiyelinin dışında Türkiye'ye Dođu Akdeniz'de gerçekleşecek olan ticaretin denetimini sağlayacaktır. Bu durumda Ankara, jeopolitik olarak bölgenin en güçlü devleti olacaktır.

Kuşak Yol Projesi, karadan tarihi İpek Yolu ile de benzerlikler göstermektedir. Bu anlamda rotada Orta Asya'daki Türk devletlerine ek olarak Türkiye, Pakistan, Afganistan ve Rusya bulunmaktadır. Tüm bileşenler birlikte düşünöldüğünde Türkiye, ılıman kuşakta yer alan tarım ve yaşamak için uygun iklime sahip, enerji kaynaklarına sahip olan ve enerji kaynaklarına birinci derecede komşu olan üç tarafı denizlerle çevrili bir Rimland devletidir. Yeni İpekyolu Projesi, dünya siyasetinde büyük kırılmaları da beraberinde getirecektir. Hegemonyasını sürdürmek isteyen ABD'ye, Mackinder'in de belirtmiş olduđu gibi kendi himayesi dışında gerçekleşecek olan devasa bir ticaretin Osmanlı'yı etkileyen Cođrafi Keşifler'in etkisini yapması kuvvetle muhtemeldir. Yaşanan dünya savaşlarında aynı ittifakta yer alan deniz ve kara güçlerinin tekrar ittifak yapma ihtimali göz ardı edilmemelidir. Ancak bu sefer durum farklı ve tüm Avrasya'nın bu ticaretten faydalanması kaçınılmazdır. Projenin hayata geçmesi ile birlikte Türkiye, ticaret yolları üzerinde bulunmanın getirdiđi imkanla zenginleşecek ve güçlenecektir. Ancak projenin hayata geçmemesi için ABD özellikle Avrupa'yı baskı altına alarak Avrasya ile bütünleşmesinin önüne geçmek istemektedir ve Ukrayna savaşı adeta bunun için bir koçbaşı olarak kullanılmaktadır. Tüm bu gelişmeler aynı anda yaşanırken yukarıda daha önce de bahsettiđimiz koşullar birlikte düşünöldüğünde Türkiye, avantajları ve dezavantajları içerisinde barındıran büyük güçlerin çıkarlarının kesişiminde bulunmaktadır. Mevcut güç mücadeleleri içerisinde yer alırken geniş jeopolitik perspektiften bakılmalı ve tarihte yaşanan bahse konu jeopolitik denklemlerden faydalanılmalıdır. Türkiye'nin önünde birçok seçenek bulunmaktadır. Bu seçenekleri seçmede, çalışmamızda örnekleriyle açıkladıđımız jeopolitiđin önemi, devletler yerkürede olduđu sürece daima var olacaktır.

KAYNAKÇA

- Baydili, İ. (2020). Eleştirel Jeopolitik Yaklaşım Çerçevesinde Kıbrıs Barış Harekatı. Doktora Tezi. Elazığ: Fırat Üniversitesi.
- Boniface, P. (2018). Herkes İçin Jeopolitik. İstanbul: Erdem Yayınları.
- Brzezinski, Z. (2020). Büyük Satranç Tahtası. (Y. Türedi, Çev.) İstanbul: İnkılap.
- Cohen, S. B. (2011). Turkey's Emergence as a Geopolitical Power Broker. *Eurasian Geography and Economics*, 52(2), 217-227.
- Çakar, N. (1998). A strategic Overview of Turkey. *Journal of International Affairs*.
- Çomak, P. D. (Dü.). (2011). Dünya Jeopolitiğinde Türkiye. İstanbul: Hiperlink Yayınları.
- Defay, A. (2005). Jeopolitik. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
- Dugin, A. (2014). Rus Jeopolitiği Avrasyacı Yaklaşım. (V. İmanov, Çev.) İstanbul: Küre Yayınları.
- Fidan, H. (2010). Turkish Foreign Policy Towards Central Asia. *Journal of Balkan and Near Eastern Studies*, 12(1), 109-121.
- Fukuyama, F. (2006). Tarihin Sonu ve Son İnsan. İstanbul: Profil Yayıncılık.
- Hasanov, A. (2012). Jeopolitik. İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı.
- Huntington, S. B. (2015). Medeniyetler Çatışması. (M. Turhan, & C. Soydemir, Çev.) İstanbul: Okyanus.
- İlhan, S. (2019). Jeopolitik - Güç Odağı Kuramı. İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi.
- Larrabee, S. F. (2010). Turkey's New Geopolitics. *Survival*, 52(2), 157-180.
- Mackinder, S. (2013). Tarihin Coğrafi Kalbi. İstanbul: Doğu Kütüphanesi.
- Milli Güvenlik Akademisi Komutanlığı. (2004). Türkiye'nin Rusya Federasyonu, Orta Asya ve Kafkasya Ülkeleriyle İlişkileri ve Uzun Dönem Stratejileri. Ankara.
- Oğultürk, M. C., & Şahin, G. (2020). Jeopolitik Düşünce Büyük Güçler ve Türkiye. İstanbul: Yeditepe Yayınevi.
- Özgen, N., & Güngördü, S. (2019). Critical geopolitics: Rereading geo-politics. *Istanbul International Geography Congress Proceedings Book*. içinde İstanbul University Press.
- Spykman, N. J. (2020). Coğrafya ve Dış Politika. İstanbul: Doğu Kütüphanesi.
- Stavridis, A. J. (2021). Deniz Gücü: Okyanusların Tarihi ve Jeopolitik Önemi. (N. Tuna, & V. Ataman, Çev.) İstanbul: Epsilon Yayınevi.
- Westcott, A. (2013). Mahan'a Göre Deniz Harbi. İstanbul: Doruk Yayıncılık.
- Westenley Alcenat, B. Ö. (2010). Potential Roles for Turkey as a Rising Regional Actor in Eurasia. *Insight Turkey*, 12(3), 237-253.
- Yaycı, C. (2022). Mavi Vatan. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınevi.